

Desarrollo de un Sistema Inteligente de Contabilidad Directiva basado en un Algoritmo Genético Borroso dentro del Proyecto Esprit: Common Platform for Extended Enterprise (COMPETE)

Enrique López González, Cristina Mendaña Cuervo

El entorno actual en el que se desarrollan las empresas se caracteriza por un enorme dinamismo, que implica grandes cambios en las condiciones económicas y del mercado, unido a avances tecnológicos cada vez más rápidos. En estas condiciones, las empresas deben adaptar continuamente su cartera de productos, modificando y abandonando productos existentes y lanzando al mercado nuevos productos. De este modo, el desarrollo e introducción de nuevos productos se convierte en un elemento clave para la supervivencia y el crecimiento de las empresas.

El propósito del presente trabajo consiste en informar de alguno de los resultados obtenidos por los autores del mismo en el seno del Proyecto Esprit 29933 "Common Platform for Extended Enterprise (COMPETE)" de la Unión Europea, cuyo Objetivo 2 radica en desarrollar un instrumento informático para la planificación y Desarrollo de Nuevos Productos (DNP), para lo cual sea elaborado un modelo que permite determinar las características técnicas a incorporar en un nuevo producto, optimizando la información disponible sobre las preferencias de los consumidores, cuyos requerimientos son tenidos en consideración desde el inicio del proceso citado.

En este sentido, cabe observar como el proceso de DNP comienza con las expectativas del cliente y concluye con la salida del producto acabado, de ahí que la cuestión principal radica en traducir las expectativas del cliente en especificaciones internas de la empresa y transmitir fielmente dichas especificaciones a las distintas funciones implicadas.

En efecto, las expectativas del cliente, punto de partida del ciclo y del proceso de desarrollo, pueden verse deformadas y retrasadas antes

de llegar a aquellos que tengan que convertirlas en tareas concretas para realizar el producto acabado, de ahí que la transmisión integral de la información asociada al producto, la rapidez de su circulación y la colaboración sin reservas de todas las funciones de la empresa con un mismo objetivo y en un mismo instante, sean factores que dan una medida de la agilidad y la capacidad de reacción de la unidad económica.

Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto la necesidad de contar por parte de la empresa con algún mecanismo que permita transformar las necesidades apuntadas por los potenciales clientes, en el conjunto de características del producto que constituyan la mejor combinación posible.

En este sentido, en el segundo apartado del trabajo se presenta un modelo de DNP que intenta conjugar ambas perspectivas, analizando las variables a considerar, tanto desde el ámbito externo (voz del cliente) como desde la óptica de la propia empresa (voz del ingeniero). Dicho modelo se esfuerza por superar las dos limitaciones existentes en los modelos tradicionales, que constituyen el principal centro de la atención del presente trabajo, a saber:

En primer lugar, la necesidad de adaptar mecanismos que permitan operar con información lingüística. En efecto, la información relevante, ya sea endógena o exógena, se obtiene en la mayoría de las situaciones mediante opiniones emitidas por personas, es decir, expresada en términos lingüísticos, a cuya consideración general se dedicara el tercer apartado, mientras que la consideración al caso de DNP será entonces abordada en el apartado cuarto.

En segundo lugar, el modelo de DNP, al tratar de conjugar la información endógena y exógena, provoca que el número de variables relevantes sea muy elevado y las posibles interrelaciones entre las mismas hace que el número de combinaciones posibles sea lo suficientemente grande como para dificultar su resolución en un corto espacio de tiempo. La búsqueda de soluciones a este problema ha llevado a los autores del presente trabajo a analizar las posibilidades que los nuevos mecanismos de búsqueda y optimización, en concreto las heurísticas basadas en la naturaleza, ofrecen en la resolución de problemas de alto grado combinatorio, optando por considerar la opción de implementar un Algoritmo Genético (AG), a cuya presentación se dedica el quinto apartado de este trabajo.

De esta forma, en el sexto apartado se definirán las principales líneas del funcionamiento del modelo de DNP basado en un Algoritmo Ge-

nético Borroso (AGB), incluyendo a efectos ilustrativos un ejemplo de aplicación práctica, con el propósito de facilitar la comprensión de la estructura y el funcionamiento del modelo construido.

Para finalizar se establecen las principales conclusiones obtenidas del estudio desarrollado, el cual ha permitido detectar carencias significativas en los modelos que tradicionalmente han sido empleados para llevar a cabo el mismo, entre las que se ha podido constatar tanto el elevado número de requisitos y características que pueden considerarse para afrontar este tipo de decisiones como la multiplicidad de relaciones existentes entre las variables que proporcionan información, ya sea sobre los requerimientos efectuados por los clientes o bien sobre las posibles acciones a desplegar, lo cual se ve agravado con la ausencia de mecanismos formales con cierto rigor matemático.

Asimismo, si bien los modelos tradicionales reconocen la necesidad de operar con información cualitativa, no se ha propuesto en la literatura conocida sobre el tópico de estudio, ninguna metodología apropiada para tratar con información vaga, borrosa o lingüística, optando en todos los casos tratados por dichos enfoques tradicionales por someterla a transformaciones que permitan manejarla como si se tratara de información numérica, cuando no, como sugiere la propuesta del Despliegue de la Función de Calidad, simplemente presentando una simbología gráfica (cuadros o triángulos), para denotar una gradualidad distintiva.

Frente a tales limitaciones, en el presente trabajo se ha planteado dar respuesta a ambos inconvenientes aplicando mecanismos que permitan trabajar con información lingüística y métodos heurísticos que faciliten la operativa con procesos complejos. Para lo cual, se ha elaborado un modelo de Algoritmo Genético Borroso (AGB) como mecanismo de optimización de la información lingüística que permita proporcionar soluciones en entornos de alta complejidad combinatoria.

De esta forma, y una vez presentados los principales aspectos definitorios de las consideraciones anteriores, se ha elaborado un modelo de AGB, cuya aplicación al DNP, implementado con un ejemplo ilustrativo completo, permite comprobar como dicho modelo supera los inconvenientes antes descritos, facilitando que el proceso de decisión se lleve a cabo teniendo en cuenta las condiciones de incertidumbre y complejidad que caracterizan la realidad económica actual, en consistencia con la propuesta del Proyecto Compete del Programa ESPRIT de la Unión Europea.

VIII SIGEF CONGRESS

New Logics for the New Economy

Naples (Italy), September 20-21, 2001

*"Desarrollo de un Sistema Inteligente de Contabilidad Directiva
basado en un Algoritmo Genético Borroso
dentro del Proyecto Esprit:
Common Platform for Extended Enterprise (COMPETE)".*

**Enrique López González y Cristina Mendaña Cuervo
Universidad de León. Facultad de CC. EE. y Empresariales.
Departamento de Dirección y Economía de la Empresa
Campus de Vegazana, s/n. E-24071 León (España)
E-mail: dde{elg, cmc}@unileon.es**

"DESARROLLO DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE CONTABILIDAD DIRECTIVA BASADO EN UN ALGORITMO GENÉTICO BORROSO DENTRO DEL PROYECTO ESPRIT: COMMON PLATFORM FOR EXTENDED ENTERPRISE (COMPETE)".

1. Introducción

El entorno actual en el que se desarrollan las empresas se caracteriza por un enorme dinamismo, que implica grandes cambios en las condiciones económicas y del mercado, unido a avances tecnológicos cada vez más rápidos. En estas condiciones, las empresas deben adaptar continuamente su cartera de productos, modificando y abandonando productos existentes y lanzando al mercado nuevos productos. De este modo, el desarrollo e introducción de nuevos productos se convierte en un elemento clave para la supervivencia y el crecimiento de las empresas.

El propósito del presente trabajo consiste en informar de alguno de los resultados obtenidos por los autores del mismo en el seno del Proyecto Esprit 29933 "Common Platform for Extended Enterprise (COMPETE)" de la Unión Europea, cuyo Objetivo 2 radica en desarrollar un instrumento informático para la planificación y Desarrollo de Nuevos Productos (DNP), para lo cual sea elaborado un modelo que permite determinar las características técnicas a incorporar en un nuevo producto, optimizando la información disponible sobre las preferencias de los consumidores, cuyos requerimientos son tenidos en consideración desde el inicio del proceso citado.

En este sentido, cabe observar como el proceso de DNP comienza con las expectativas del cliente y concluye con la salida del producto acabado, de ahí que la cuestión principal radica en traducir las expectativas del cliente en especificaciones internas de la empresa y transmitir fielmente dichas especificaciones a las distintas funciones implicadas.

En efecto, las expectativas del cliente, punto de partida del ciclo y del proceso de desarrollo, pueden verse deformadas y retrasadas antes de llegar a aquellos que tengan que convertirlas en tareas concretas para realizar el producto acabado, de ahí que la transmisión integral de la información asociada al producto, la rapidez de su circulación y la colaboración sin reservas de todas las funciones de la empresa con un mismo objetivo y en un mismo instante, sean factores que dan una medida de la agilidad y la capacidad de reacción de la unidad económica.

Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto la necesidad de contar por parte de la empresa con algún mecanismo que permita transformar las necesidades apuntadas por los

potenciales clientes, en el conjunto de características del producto que constituyan la mejor combinación posible.

En este sentido, en el segundo apartado del trabajo se presenta un modelo de DNP que intenta conjugar ambas perspectivas, analizando las variables a considerar, tanto desde el ámbito externo (voz del cliente) como desde la óptica de la propia empresa (voz del ingeniero). Dicho modelo se esfuerza por superar las dos limitaciones existentes en los modelos tradicionales, que constituyen el principal centro de la atención del presente trabajo, a saber:

En primer lugar, la necesidad de adaptar mecanismos que permitan operar con información lingüística. En efecto, la información relevante, ya sea endógena o exógena, se obtiene en la mayoría de las situaciones mediante opiniones emitidas por personas, es decir, expresada en términos lingüísticos, a cuya consideración general se dedicara el tercer apartado, mientras que la consideración al caso de DNP será entonces abordada en el apartado cuarto.

En segundo lugar, el modelo de DNP, al tratar de conjugar la información endógena y exógena, provoca que el número de variables relevantes sea muy elevado y las posibles interrelaciones entre las mismas hace que el número de combinaciones posibles sea lo suficientemente grande como para dificultar su resolución en un corto espacio de tiempo. La búsqueda de soluciones a este problema ha llevado a los autores del presente trabajo a analizar las posibilidades que los nuevos mecanismos de búsqueda y optimización, en concreto las heurísticas basadas en la naturaleza, ofrecen en la resolución de problemas de alto grado combinatorio, optando por considerar la opción de implementar un Algoritmo Genético (AG), a cuya presentación se dedica el quinto apartado de este trabajo.

De esta forma, en el sexto apartado se definirán las principales líneas del funcionamiento del modelo de DNP basado en un Algoritmo Genético Borroso (AGB), incluyendo a efectos ilustrativos un ejemplo de aplicación práctica, con el propósito de facilitar la comprensión de la estructura y el funcionamiento del modelo construido. Para finalizar se establecen las principales conclusiones obtenidas del estudio desarrollado.

2. Desarrollo de Nuevos Productos: Consideraciones generales

En un entorno económico donde los cambios en las condiciones económicas y tecnológicas, unidos al incremento del nivel de competitividad, tanto local como global, las variaciones en las necesidades de los clientes, la rápida obsolescencia de los productos y la emergencia de nuevos mercados, se precisa de una rápida respuesta por parte de las empresas en el desarrollo de nuevos productos (Bower y Hout, 1988; Griffin, 1992; Gupta y Wilemon, 1990 y Rosenau, 1988). En general, se admite que una rápida respuesta al mercado puede proporcionar

una ganancia sustancial en la cuota de mercado futura, como lo reflejan las conclusiones de distintos estudios (entre otros, Urban, Carter, Gaskins y Mucha, 1986; Gold, 1987; Day y Wensley, 1988).

Adicionalmente, la incertidumbre inherente a los mercados y a la tecnología implica que estos procesos deban realizarse de forma flexible, con la finalidad de minimizar el riesgo del proyecto, ya que todo proceso de innovación lleva asociado un riesgo inherente al mercado y un riesgo tecnológico (Lambin, 1991). El riesgo de mercado se deriva del grado de originalidad y complejidad del concepto de nuevo producto, mientras que el riesgo tecnológico viene determinado por el grado de innovación de la tecnología utilizada, en ambos casos tanto desde la perspectiva del mercado como desde la perspectiva de la propia empresa. Ambos tipos de riesgo pueden ofrecer una explicación de las elevadas tasas de fracaso en el desarrollo de nuevos productos (Edgett, Shipley y Forbes, 1992; Griffin, 1997).

Por otra parte, en la literatura se pueden encontrar diversos estudios que tratan de identificar los factores determinantes del éxito de los nuevos productos en el mercado, con la finalidad de mejorar la eficiencia del proceso de desarrollo de nuevos productos (entre otros, Maidique y Zirger, 1984; Montoya-Weiss y Calantone, 1994; Santos y Vázquez, 1997).

Entre dichos factores de éxito cobra especial relevancia como es llevado a cabo el propio proceso de DNP, pues como se muestra en la Figura 1, el mismo comienza con las expectativas del cliente y concluye con la salida del producto acabado.

Figura 1

La necesidad de traducir las expectativas del cliente en especificaciones internas de la empresa y transmitir fielmente dichas especificaciones a las distintas funciones implicadas, lo cual

es llevado a cabo no sin dificultades, pues no resulta difícil tropezar con numerosos obstáculos, ya sea por la estructura, los modos de funcionamiento de la empresa o por la naturaleza misma del proceso de desarrollo. A su vez, convertir los requerimientos del cliente en especificaciones técnicas de diseño bien detalladas puede ser una tarea no exenta de dificultad, pues, con frecuencia, los requerimientos del cliente son “borrosos o vagos”, y en muchos casos, contradictorios. De hecho, como las especificaciones técnicas del producto se expresan en un “lenguaje” bastante diferente del de las necesidades de los clientes, a menudo la voz del cliente no se capta con total nitidez y el resultado final es un producto que no satisface por completo las necesidades de los clientes.

Por tanto, al objeto de construir un modelo que permita determinar la combinación de características que se deberían incorporar en el DNP, el análisis a realizar deberá entonces considerar, en primer término, las variables que afectan tanto a las posibles características técnicas como a los requerimientos solicitados por los clientes, lo cual permitirá a su vez establecer las posibles relaciones existentes entre ambos tipos de informaciones.

De esta forma, cabe considerar un listado de los distintos requisitos solicitados para el nuevo producto, tal que:

$$RC_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

y de las posibles características a desplegar en el mismo:

$$CA_j \quad j = 1, 2, \dots, m$$

puediendo reflejar entonces la información inicial en una matriz de doble entrada en la que se especifican las relaciones existentes (r_{ij}) entre ambas variables, como sigue:

$$\begin{bmatrix} RC_1 \\ \dots \\ RC_i \\ \dots \\ RC_n \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} r_{11} & \dots & r_{1j} & \dots & r_{1m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{i1} & \dots & r_{ij} & \dots & r_{im} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{n1} & \dots & r_{nj} & \dots & r_{nm} \end{bmatrix}$$

De acuerdo con lo anterior, el interés radica en obtener la combinación de características que, maximizando las relaciones anteriores, optimicen el resto de información disponible, tanto sobre los requerimientos (información exógena) como sobre las propias características (información endógena).

2.1. Tratamiento de la información exógena: voz del cliente

El detalle de los requerimientos sirve como punto de partida para establecer qué esperan los clientes del nuevo producto, si bien, en el modelo de decisión es preciso considerar toda aquella información que permita establecer diferencias entre los mismos, y que facilite la decisión relativa a las “mejores” características a incorporar al producto desde esta perspectiva.

A efectos del modelo propugnado en el presente trabajo, la información proveniente del ámbito externo de la empresa se concreta en las tres variables siguientes:

1. Importancia de los requerimientos o requerimientos ponderados (RCP_i). Los requerimientos no tienen la misma repercusión, es decir, no satisfacen en igual medida la perspectiva que del nuevo producto pueden tener los potenciales consumidores. De ahí que, en primer término, será preciso considerar el grado de importancia de cada requerimiento (g_i), que denota la trascendencia que el cliente otorga a cada una de las necesidades o deseos que requiere. Asimismo, en la medida de dicha importancia será necesario incorporar la información relativa a las características con las que se relaciona cada uno de los requerimientos, ya que un requerimiento no es sólo importante por sí mismo, sino que dependerá de las características por las que se ve afectado y el grado de relación con las mismas. Esta evaluación conjunta permitirá establecer el valor de los requerimientos ponderados en función de la importancia otorgada para cada uno por parte de los clientes (g_i) y de las características con las que dicho requerimiento se relaciona y el grado de dicha relación (r_{ij}):

$$RCP_i = \sum_{j=1}^m r_{ij} \times g_i$$

2. Evaluación competitiva o benchmarking externo (t_i). El análisis competitivo externo trata de establecer, desde la perspectiva aportada por los clientes presentes o potenciales, una medida de la situación en la que se encuentra en cuanto al cumplimiento de cada requerimiento en función de la competencia. Esta evaluación dará como resultado la tasa de mejora o distancia entre la situación actual y aquella que se considera como objetivo a alcanzar:

$$t_i = m_i - b_i$$

donde:

m_i meta para el requerimiento RC_i

b_i valor actual del requerimiento RC_i del producto de la empresa

Aún cuando en el modelo propuesto la información sobre la importancia de los requerimientos y la evaluación comparativa se incorporan de forma separada, cabe la posibilidad de establecer una valoración conjunta de ambos que sirva de medida del impacto (w_i) que tiene cada requerimiento desde la perspectiva exógena. Para ello se podría operar de la siguiente forma:

$$w_i = RCP_i \times t_i$$

Asimismo, en un análisis posterior podría resultar de interés conocer no sólo el impacto de cada requerimiento en valor absoluto, sino el peso relativo que en el conjunto de requerimientos representa cada uno de ellos:

$$w_i^{\%} = w_i \times \frac{100}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

3. Correlación entre los requerimientos (γ_{ij}). Dicha correlación permite poner de manifiesto las posibles incompatibilidades o refuerzos entre los requerimientos aportadas por los clientes:

$$\begin{bmatrix} \gamma_{11} & \dots & \gamma_{1j} & \dots & \gamma_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \gamma_{i1} & \dots & \gamma_{ij} & \dots & \gamma_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \gamma_{n1} & \dots & \gamma_{nj} & \dots & \gamma_{nm} \end{bmatrix}$$

2.2. Tratamiento de la información endógena: voz del ingeniero

En este apartado se trata de analizar la información relativa a aquellos aspectos que puedan incidir en la elección de las posibles características a incluir en el nuevo producto en base a la información suministrada desde el ámbito interno de la empresa, y que en el modelo propuesto se recogen en las cuatro variables siguientes:

1. Importancia de las características o características ponderadas (CAP_j). Los atributos del nuevo producto traducidos en características mensurables en el mismo deben ser cuantificados desde una doble perspectiva: la importancia que tiene cada uno de ellos en función de la relación con los requerimientos apuntados por los clientes y la importancia que tienen dichos requerimientos desde la perspectiva de los futuros clientes.

Por tanto, y de forma análoga a lo realizado para los requerimientos, en primer lugar será preciso realizar una cuantificación de cada característica basada en los dos aspectos mencionados. Dicha cuantificación cabe llevarse a cabo de la forma siguiente:

$$CAP_j = \sum_{i=1}^n r_{ij} \times g_i$$

2. Evaluación competitiva o benchmarking interno (B_j). Se trata de evaluar las características del producto comparando cada uno de los requerimientos de diseño con los de los competidores, con la salvedad de que esta vez es la empresa la que evalúa y realiza este posicionamiento de acuerdo con estudios realizados sobre la competencia. La medida de esta variables se establecerá entonces de la forma siguiente:

$$B_j = m_j - b_j$$

donde:

m_j meta para la característica CA_j

b_j valor actual de la característica CA_j a incorporar en el producto de la empresa

3. Dificultad técnica (C_j), que mide el grado de dificultad en el cumplimiento técnico de los objetivos definidos sobre cada una de las características de diseño del producto. Dicha dificultad se puede establecer desde el punto de vista de su ejecución práctica o bien en términos monetarios de coste asociado a la realización de cada característica.

Asimismo, y en función de la importancia de las características y de la evaluación efectuada de la dificultad técnica de cada una de ellas, se puede calcular una variable intermedia que ponga de manifiesto la importancia técnica de las características ($ITCA_j$):

$$ITCA_j = CAP_j \times C_j$$

De forma similar al caso de los requerimientos antes citado, y al objeto de alcanzar una visión más cercana del peso que se concede a cada característica, será posible establecer dicha importancia en términos relativos ($ITCA_j^{\%}$):

$$ITCA_j^{\%} = ITCA_j \times \frac{100}{\sum_{j=1}^m ITCA_j}$$

4. Correlación entre características (δ_{ij}). Las posibles características a desarrollar en el nuevo producto que han sido apuntadas en el seno de la empresa, no siempre son independientes unas de otras sino que entre las mismas pueden encontrarse sinergías o relaciones negativas que es necesario considerar a la hora de optar por unas en detrimento de otras, cuya representación cabe llevar a cabo mediante la matriz siguiente:

$$\begin{bmatrix} \delta_{11} & \dots & \delta_{1j} & \dots & \delta_{1m} \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ \delta_{i1} & \dots & \delta_{ij} & \dots & \delta_{im} \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ \delta_{m1} & \dots & \delta_{mj} & \dots & \delta_{mm} \end{bmatrix}$$

Las consideraciones anteriores permiten llegar a proponer el diagrama de flujo de la Figura 2 en el que es posible visualizar de forma global e integrada la primera fase del proceso de desarrollo de nuevos productos en base al trabajo de López González (2001), donde se establece el orden de realización de las diferentes tareas y secciones para completar la elaboración del modelo de decisión.

Figura 2

3. DNP e incertidumbre: empleo de información lingüística

En la descripción del problema de DNP planteada en el apartado precedente se establece la necesidad de operar con variables cuya información debe ser recabada de ámbitos bien diversos. En algunos casos, es la propia unidad económica la que aporta los datos, mientras que en otros es necesario acudir a información exógena a la empresa obtenida bien a través de los propios clientes, bien de expertos e incluso mediante la realización de análisis de mercado.

Tal circunstancia denota la dificultad de evaluar de forma numérica dicha información, ya que son personas quienes deben emitir su opinión acerca del valor asignado a la misma, y para la mayoría de los humanos resulta más sencillo exponer su opinión en valores lingüísticos. Asimismo, dado que la información que se precisa afecta al futuro y, por definición, al tratarse de nuevos productos no se tiene conocimiento de situaciones similares ocurridas en el pasado, en la mayoría de los casos será muy difícil valorar dicha información en términos de certeza.

De acuerdo con lo anterior, cabe plantearse la existencia de dos circunstancias que hacen que sea necesario llevar a cabo una adaptación del modelo tradicional de desarrollo de nuevos productos al objeto del que el mismo se aproxime a situaciones reales, al menos en lo referente a los dos aspectos siguientes:

- Si se reconoce que la forma más natural de obtener la información es en el propio lenguaje utilizado por los humanos y que las expresiones del lenguaje natural habitualmente son imprecisas, se debería tratar de establecer mecanismos que consideren esta situación y traten de operar con esta información sin necesidad de transformarla para hacerla numérica.
- Si se reconoce la dificultad de que la información que afecta al futuro pueda ser expresada en valores numéricos, se deberían utilizar aquellas herramientas matemáticas que permitan trabajar con estimaciones.

Las restricciones anteriores suponen la necesidad de abordar el problema en condiciones de imprecisión e incertidumbre (Zadeh, 1975), de ahí el interés del presente trabajo por utilizar un conjunto de términos lingüísticos, como el que recoge la Figura 3, que permite recabar la información proveniente tanto del ámbito externo de la empresa (clientes) como de la propia información interna (ingenieros). Más concretamente, se ha optado por utilizar números borrosos trapezoidales distribuidos simétricamente como sistema de representación de las etiquetas lingüísticas, si bien sería posible la utilización de otras semánticas y funciones (Herrera y Herrera-Viedma, 1999).

Figura 3

4. La elección de las acciones a desplegar en el DNP con información borrosa

De acuerdo con lo comentado en la presentación del problema de DNP, se precisa establecer un mecanismo que permita determinar la combinación óptima de características a incorporar en un nuevo producto en base a la información contenida en las variables que afectan a los requerimientos solicitados por los potenciales clientes y a la suministrada por los ingenieros de la empresa.

Por tanto, la medición de la validez de una combinación determinada podrá ser determinada mediante una función que reúna toda la información disponible sobre el problema. Se trata entonces de establecer una función que permita medir la bondad de una combinación de características respecto a los conceptos analizados con anterioridad. Sin embargo, previamente a la determinación de dicha función es preciso realizar ciertas consideraciones, pues en el caso del modelo propuesto, y dado que la medida de la calidad de cada solución deberá recoger todas las variables antes mencionadas, se ha planteado que la función de adecuación sea una agregación del valor de cada solución factible en cada una de las variables.

Esta decisión presenta, al menos, las dos implicaciones siguientes:

1. Objetivo respecto a cada variable. En primer lugar, será preciso realizar un análisis de la información disponible para cada variable y establecer la posición respecto a la misma, es decir, determinar si se pretende maximizar o minimizar los valores de dicha variable. Dado que la función de adecuación se plantea como una función de agregación, en los casos de minimización se propone calcular la inversa de la valoración que se obtenga para dicha variable en la solución.
2. Significado del valor de la información de las distintas variables. De acuerdo con lo anterior, la función de adecuación se establece como una suma de valores diversos, que se encuentran dentro de dominios distintos, y cuya valoración dependerá en buena medida de la forma de obtener la información. Este hecho provoca que si no se tiene en consideración los distintos dominios de cada variable, el peso relativo de la información que se utiliza para medir la calidad de cada solución será distinto para cada variable por causas ajenas al objetivo que se pretende alcanzar.

Al objeto de minimizar este inconveniente, es necesario homogeneizar la información que se utilice como base para medir la bondad de las soluciones. Para ello, y con independencia del dominio de cada variable, se ha de normalizar dicha información, haciendo coincidir los dominios de todas las variables que se incluyen en el modelo.

Por otro lado, en aras al mantenimiento de la generalidad deseable en la aplicación operativa del modelo propugnado, se ha optado por realizar una homogeneización para el dominio $[0, 1]$, es decir, dado que se trata de números borrosos trapezoidales se procederá a realizar la transformación lineal en $[0, 1]$, con lo que los valores relativos a todas las variables se normalizan en dicho dominio antes de su inclusión en la función de adecuación. Adicionalmente, esta forma de operar permite que aquellas variables que puedan tomar valores positivos y/o

negativos puedan incorporarse dentro del mismo dominio, sin más que normalizar entre [-1, 1].

El proceso de normalización en sí mismo no plantea ningún inconveniente desde el punto de vista operativo. No obstante, para su puesta en práctica se establecen dos opciones respecto al dominio a considerar para proceder a calcular los valores mínimo y máximo, a saber: (i) utilizar el dominio total posible de cada variable y (ii) considerar el dominio total actual de cada variable.

Asimismo, en el presente trabajo se ha optado por utilizar los valores actuales de las variables para establecer el dominio de las mismas. El motivo que subyace es que, en principio, se trata de establecer las características que se deben desarrollar con el objeto de que maximicen la actual situación de la empresa y, por tanto, el problema se plantea en un contexto determinado, es decir, se trata de optimizar la situación actual con la información de la que se dispone en este momento.

Asimismo, y debido a la representación de la información mediante variables lingüísticas, a continuación se realiza una breve descripción de las mismas desde la óptica de este tipo de representación por las posibles repercusiones que ésta pudiera tener en el cálculo de la adecuación.

4.1. Incorporación a la función de adecuación de la información exógena

En la función de adecuación se incorporará la siguiente información externa:

- a. Importancia de los requerimientos o requerimientos ponderados ($\tilde{R}\tilde{C}\tilde{P}_i$). La evaluación de la importancia de los requerimientos en los términos señalados con anterioridad precisa establecer un operador de multiplicación siendo el más generalizado la multiplicación de Dubois y Prade (1980), que será también el operador a utilizar en el resto de la información del modelo desarrollado.
- b. Evaluación competitiva o benchmarking interno (\tilde{t}_i).
- c. Correlación entre requerimientos ($\tilde{\gamma}_{ij}$). Dada la posibilidad de existencia de relaciones negativas, la función de pertenencia de los números borrosos trapezoidales representativos de dichas relaciones se establecerán en el intervalo [-1, 1], de forma análoga al planteamiento realizado en la sección anterior para valores positivos.

No obstante, conviene poner de manifiesto que la información relativa a los requerimientos debe establecerse en función de las características con las que se relaciona cada uno de ellos, ya que la medida de la bondad de cada solución está vinculada a la combinación de características que recoge la misma. Los requerimientos sólo son relevantes en la medida en que se vaya a desarro-

llar una característica que pueda modificar el estado de los mismos. Procede, por tanto, agregar para cada característica toda la información relativa a los requerimientos con los que se encuentra relacionada, es decir:

$$\tilde{C}\tilde{A}_j^i = \begin{cases} 0 & \text{si } r_{ij} = 0 \\ \tilde{R}\tilde{C}\tilde{P}_i + \tilde{t}_i + \sum_{j=1}^n \tilde{\gamma}_{ij} & \text{si } r_{ij} \neq 0 \end{cases}$$

donde $\tilde{C}\tilde{A}_j^i$ establece una medida de la información sobre el requerimiento i en función de la relación con la característica j

Finalmente, y una vez obtenida la información de los aspectos que inciden en los requerimientos desde la perspectiva de las características, será preciso homogeneizar dicha información para poder incluirla en la función de adecuación en los mismos términos que las variables que proporcionan información directa sobre las características.

4.2. Incorporación a la función de adecuación de la información endógena

En la medida de la adecuación de las soluciones, deberá incorporarse la siguiente información interna:

- a. Importancia de las características o características ponderadas ($\tilde{C}\tilde{A}\tilde{P}_j$). A efectos de evaluar la importancia de las características se aplicará asimismo la multiplicación de Dubois y Prade a los números borrosos trapezoidales que representan las relaciones entre requerimientos y características y la importancia otorgada por los clientes a cada una de sus exigencias.
- b. Evaluación competitiva o benchmarking interno (\tilde{B}_j). Dado que la distancia entre la situación en la que se encuentra la empresa respecto a cada característica y el objetivo previsto para la misma se realiza en términos de diferencia, la inclusión de esta variable en la medida de la adecuación se realizará utilizando su valor complementario.
- c. Dificultad técnica (\tilde{C}_j). La dificultad técnica es una variable que actúa negativamente en la deseabilidad de una característica para su inclusión en la solución óptima. Por este motivo, en la función de adecuación se incluirá asimismo el complementario de esta variable.
- d. Correlación entre características ($\tilde{\delta}_{ij}$). De forma análoga a las relaciones existentes entre los requerimientos, las correlaciones entre características pueden tener carácter negativo, razón por la cual dichas relaciones se establecerán en el intervalo $[-1, 1]$, siendo la representación de los valores asociados a las variables lingüísticas simétricas dentro de dicho

intervalo. Sin embargo, la valoración de la correlación entre las características depende de forma directa de la solución que se está evaluando, ya que sólo se reflejará la relación existente entre las características que se van a desarrollar en el producto, y éstas dependen directamente de cada solución.

Las consideraciones anteriores permiten establecer la función de evaluación de las distintas combinaciones de características que se pueden desarrollar en el nuevo producto de la forma siguiente:

$$\tilde{F}_S = \begin{cases} \sum_{j=1}^m \left(\tilde{C}\tilde{A}\tilde{P}_j + \tilde{B}_j + \tilde{C}_j + \sum_{s=1}^n \tilde{\delta}_{sj} + \tilde{C}\tilde{A}_j^i \right) & \text{si } CA_j \subset S \\ 0 & \text{si } CA_j \not\subset S \end{cases}$$

donde \tilde{F}_S representa la bondad de la solución S.

5. Algoritmos Genéticos: Consideraciones generales

Los Algoritmos Genéticos (AGs) son métodos basados en el proceso genético de los organismos vivos que se utilizan en la resolución de problemas de búsqueda y optimización (Holland, 1975). Los AGs utilizan una analogía directa con el comportamiento natural en el que los individuos de una población compiten entre sí de forma que aquellos individuos con mayor éxito para sobrevivir tienen mayor probabilidad de generar un gran número de descendientes mientras que los poco dotados darán lugar a un número de descendientes menor. De esta forma, las especies evolucionan logrando unas características cada vez mejor adaptadas al entorno en que se desarrollan.

El comportamiento natural traducido en los AGs se muestra en el diagrama de la Figura 4 en el que se puede observar que su funcionamiento presenta las siguientes fases:

Figura 4

En primer término, se genera de forma aleatoria una población de individuos cada uno de los cuales representa una solución factible al problema que se desea resolver. En función de la bondad de la solución que representa cada individuo, se le asigna una valoración que en definitiva establece el grado de efectividad del individuo para competir por unos determinados recursos. Cuanto mayor sea la adaptación de un individuo mayor será la probabilidad de que dicho individuo sea seleccionado para reproducirse y, en consecuencia, para que su material genético se propague en sucesivas generaciones.

El proceso de reproducción se realiza cruzando el material genético del individuo con el de otro individuo seleccionado de igual forma, generando una nueva población que reemplaza a la anterior con la ventaja de que esta población contiene una mayor proporción de buenas características que la población anterior.

A través de sucesivas generaciones las nuevas poblaciones estarán mejor adaptadas que las poblaciones de las que provienen sin más que favorecer el cruce de los individuos con mejores características, ya que de esta forma se van explorando las áreas más prometedoras del espacio de búsqueda.

Adicionalmente también es posible someter a la población de individuos (soluciones) al proceso de mutación, con la finalidad de potenciar que ningún punto del espacio de búsqueda tenga probabilidad cero de ser examinado.

Los principios básicos del funcionamiento de los AGs fueron propuestos por Holland (1975), si bien han sido desarrollados por otros autores (p.e. Goldberg, 1989; Michalewicz, 1996).

6. Desarrollo de un Algoritmo Genético para el DNP

En este apartado se tratará de describir los componentes del modelo de AG implementado como mecanismo de optimización de la información disponible en el proceso de decisión sobre las características a desplegar en el desarrollo de un nuevo producto.

La implementación del AG ha sido realizada con la finalidad de operar con información lingüística y que facilite la adopción de decisiones con independencia del número de características y requisitos que entren a formar parte de la misma.

Asimismo, se parte del supuesto que para el desarrollo del nuevo producto, la empresa dispone de un volumen de recursos establecido a priori, de forma que la combinación óptima de características debe estar sujeta a dicha restricción presupuestaria.

6.1. Codificación

La solución buscada debe establecer un número determinado de características que supongan una “buena” combinación, sin importar el orden de las mismas. Por esta razón se ha optado

por una representación mediante vectores de números enteros, siendo la longitud del mismo igual al número de características posibles (m) y representando por tanto cada número entero el número de la característica que se debería considerar en la decisión.

En cuanto a selección de la población inicial se ha optado una inicialización aleatoria de forma que se generarán tantos vectores de números enteros aleatorios como individuos tenga la población inicial. Un ejemplo de la representación de una solución para el caso de 10 posibles características podría ser:

$$S = (10, 8, 1, 6, 5, 7, 9, 4, 3, 2)$$

Sin embargo, y de acuerdo con las consideraciones anteriores, la combinación de características que se pueden llevar a cabo está sometida, mediante el coste de las mismas, a la necesidad de que la misma se encuentre dentro de la restricción presupuestaria. En consecuencia, las soluciones generadas aleatoriamente deberán ser sometidas a un proceso que elimine los individuos o soluciones no factibles. El mecanismo utilizado consiste en reducir la combinación de características a inicial a una combinación cuyo coste no supere el presupuesto establecido. Para ello se procede a acumular el coste de cada solución comenzando por el primer número del vector que representa la solución, de forma que a partir del punto en el que se supere el presupuesto, el resto de posiciones será considerado 0.

De esta forma, si el coste de cada característica es el siguiente:

$$CA_1 = 10 \quad CA_2 = 8 \quad CA_3 = 5 \quad CA_4 = 2 \quad CA_5 = 12 \quad CA_6 = 7 \quad CA_7 = 12 \quad CA_8 = 3 \quad CA_9 = 10 \quad CA_{10} = 4$$

la conversión de la solución inicial S en solución factible para un presupuesto establecido de 35 u.m., daría lugar a una representación como la siguiente:

$$S = (10, 8, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$$

dicho procedimiento se deberá repetir en cada generación, ya que al actuar los operadores genéticos, la posición que cada característica ocupa en el vector de números enteros que simula la solución puede cambiar, y con ello el coste acumulado siguiendo el orden del vector.

6.2. Función de adecuación

Como medida de la adecuación de cada solución generada tanto en la población inicial como tras los operadores genéticos en las sucesivas iteraciones, se propone utilizar el modelo borroso descrito en la sección... De esta forma se obtendrá un número borroso (\tilde{F}_s) que indicará la bondad de cada solución. La comparación entre la bondad de las distintas soluciones obtenidas se ha realizado en base a la distancia borrosa (Kaufmann y Gil-Aluja, 1987) definida

como sigue:
$$d(\tilde{A}, \tilde{B}) = \int_{\alpha=0}^1 (|A_{\alpha}^1 - B_{\alpha}^1| + |A_{\alpha}^2 - B_{\alpha}^2|) d\alpha$$

donde $[A_\alpha^1, A_\alpha^2]$ es el intervalo de confianza de \tilde{A} para un nivel de presunción α .

6.3. Operador de selección

El operador de selección permite determinar qué cromosomas de la población inicial pasan a formar parte activa del proceso reproductivo. En el modelo propuesto se ha utilizado un método de selección proporcional a la adecuación o método de la ruleta (Goldberg, 1989), que establece que aquellos individuos con mayor adecuación tengan mayor probabilidad de ser seleccionados como padres.

6.4. Operador de cruce

En el AG propuesto se ha optado por utilizar una variante del operador de cruce clásico que es el cruce de doble punto o cruce en dos puntos. Este proceso consiste en elegir dos puntos al azar y dividir las cadenas que representan a los individuos seleccionados como padres en tres segmentos, una cabeza, una parte central y una cola, intercambiando las partes centrales de las cadenas padre y obteniendo dos hijos que tendrán características de ambas cadenas iniciales.

No obstante, y dado el mecanismo de codificación utilizado, la influencia de este operador puede provocar que en los descendientes se repitan características, dado que las partes que se intercambian de los padres pueden contener características iguales. En consecuencia, será preciso someter a los individuos resultantes de este operador a un procedimiento que permita eliminar dichas reiteraciones.

Un ejemplo del funcionamiento de este operador podría ser el siguiente: Dados los padres $S_1 = (2, 3, 4, 1, 9, 10, 8, 7, 6, 4)$ y $S_2 = (1, 2, 6, 5, 10, 9, 4, 8, 3, 7)$, si los puntos elegidos aleatoriamente para realizar el cruce son los puntos 2 y 6, el intercambio de la cadena central de ambos progenitores dará lugar a los siguientes descendientes:

$$S_1 = (2, 3, 6, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 4), \quad S_2 = (1, 2, 5, 1, 9, 10, 4, 8, 3, 7)$$

Se puede comprobar que en el primer hijo se repite la característica 6 y falta la característica 1, mientras que en el segundo individuo hijo faltaría la característica 6 y sobraría la 1. En consecuencia, sin más que intercambiar dichas características en los dos individuos resultantes, ambos quedarían conformados de acuerdo a la codificación utilizada, tal como se muestra a continuación:

$$S_1 = (2, 3, 1, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 4), \quad S_2 = (1, 2, 5, 6, 9, 10, 4, 8, 3, 7).$$

De esta forma, tras el operador de cruce se obtienen dos nuevos individuos que representan soluciones al problema, si bien será preciso someter las mismas de nuevo a la comparación

con la restricción presupuestaria establecida a priori a fin de asegurar la factibilidad de las mismas.

6.5. Operador de mutación

La finalidad de este operador es incrementar la diversidad en el conjunto de soluciones. En el modelo propuesto se establece una mutación al azar, combinada con el intercambio de características, es decir, se elige una posición e la cadena al azar y se calcula también de forma aleatoria una característica para pasar a ocupar dicha posición en la cadena. Tras esta operación la característica se encuentra duplicada y no aparece la característica inicial, de forma que para evitar este inconveniente se localiza el lugar en que se encuentra la característica repetida y se modifica por la que falta.

Un ejemplo del funcionamiento de este operador es el siguiente:

$$S_1 = (2, 3, 1, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 4)$$

si el lugar obtenido para realizar la mutación es el tercero, y la característica elegida aleatoriamente es la 9, el nuevo individuo quedaría en principio representado como sigue:

$$S_1 = (2, 3, 9, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 4)$$

La nueva característica está repetida mientras que la característica inicial (la 1) ha desaparecido de la representación de la solución. Por tanto, se localiza el lugar que ocupa la característica repetida y se cambia por la 1: $S_1 = (2, 3, 9, 5, 10, 1, 8, 7, 6, 4)$.

Tras este mecanismo, el individuo resultante debe ser sometido a proceso de tratamiento de individuos no factibles en base al presupuesto establecido.

6.6. Criterio de terminación o parada en la búsqueda de la mejor solución

En la elección del criterio de finalización de la ejecución del algoritmo se ha optado por establecer un número de generaciones definido por el usuario final del modelo al establecer los parámetros de funcionamiento del mismo.

Asimismo, y con el fin de no perder las buenas soluciones obtenidas en cada generación, se ha introducido el mecanismo denominado “elitismo” (GOLDBERG, 1989), consistente en mantener el mejor individuo de una generación en las siguientes hasta que otro individuo lo supere en su adecuación al problema. De esta forma, mediante el elitismo, se evita perder la mejor solución de una generación hasta que no sea superada por otro individuo que pasará a ser el elitista, manteniéndose hasta que no se encuentre una solución mejor.

6.7. Ejemplo de Aplicación Práctica

Al objeto de facilitar el análisis pormenorizado del funcionamiento del modelo expuesto, se plantea el siguiente ejemplo: Para el desarrollo de un nuevo producto se ha obtenido un lista-

do de los requerimientos solicitados por los clientes ($n = 15$), así como de la importancia que los mismos conceden a cada uno de ellos. Asimismo, se han establecido las posibles características técnicas ($m = 10$) a incorporar desde la perspectiva interna en el nuevo producto, obteniendo las relaciones existentes con los requerimientos solicitados (\tilde{r}_{ij}) que se recogen en la Tabla 1.

	\tilde{g}_i	CA ₁	CA ₂	CA ₃	CA ₄	CA ₅	CA ₆	CA ₇	CA ₈	CA ₉	CA ₁₀
RC ₁	MI	MF		M							
RC ₂	MI	F	BD	D							
RC ₃	I	D	MF	BF	DM						
RC ₄	M	E		MD							
RC ₅	MI	MD	DM		MF	M	N				
RC ₆	I				F	F	ND				
RC ₇	PI				BD	M	N	BD			
RC ₈	PI										M
RC ₉	MI							MF		D	
RC ₁₀	M							BF	MD	BD	
RC ₁₁	PI										MD
RC ₁₂	M							D	MF	MF	E
RC ₁₃	I							M		MD	BF
RC ₁₄	MI							M	M	F	F
RC ₁₅	MI								E		M

Tabla 1

donde:

E = Esencial, MF = Muy_Fuerte, BF = Bastante_Fuerte, F = Fuerte, M = Media, D = Débil, BD = Bastante_Débil, MD = Muy_Débil y DM = Debilísima.

MI = Muy_Importante, I = Importante, M = Medio, PI = Poco_Importante y N = Nulo.

Los valores anteriores permitirán conocer tanto la importancia de los requerimientos o requerimientos ponderados ($\tilde{R}\tilde{C}\tilde{P}_i$) como la importancia de las características o características ponderadas ($\tilde{C}\tilde{A}\tilde{P}_j$).

La evaluación comparativa con productos concurrentes establece una medida de la situación de la empresa en cuanto al cumplimiento de los requerimientos de los clientes en función de la competencia. Los valores utilizados en el ejemplo de aplicación práctica se recogen en la Tabla 2.

	RC ₁	RC ₂	RC ₃	RC ₄	RC ₅	RC ₆	RC ₇	RC ₈	RC ₉	RC ₁₀	RC ₁₁	RC ₁₂	RC ₁₃	RC ₁₄	RC ₁₅
\tilde{b}_i	B	E	E	B	A	M	A	M	P	M	A	E	B	M	P
\tilde{m}_i	E	M	A	E	A	E	A	B	E	E	E	E	P	P	E

Tabla 2

donde: E = Excelente, B = Buena, A = Aceptable, M = Mala y P = Pésima.

Las etiquetas lingüísticas asociadas a la evaluación realizada sobre las características técnica, tanto para los valores actuales en la empresa como para productos de la competencia, se recogen en la Tabla 3.

	CA ₁	CA ₂	CA ₃	CA ₄	CA ₅	CA ₆	CA ₇	CA ₈	CA ₉	CA ₁₀
\tilde{b}_j	E	B	B	P	A	B	B	M	E	B
\tilde{m}_j	E	M	A	E	B	E	B	A	P	M
\tilde{c}_j	MB	B	A	MA	M	A	A	B	MA	A

Tabla 3

En la tabla anterior se muestran asimismo los valores asociados a la dificultad técnica de cada característica, siendo las etiquetas utilizadas las siguientes: MA = Muy_Alta, A = Alta, M = Media, B = Baja y MB = Muy_Baja.

Las correlaciones existentes tanto entre los distintos requerimientos como entre las posibles características se reflejan en las tablas 4 y 5, respectivamente, cuya semántica es la siguiente: Positiva Extrema (PE), Positiva Muy Fuerte (PMF), Positiva Fuerte (PF), Positiva Débil (PD), Prácticamente Nula (PN), Negativa débil (ND), Negativa Fuerte (NF), Negativa Muy Fuerte (NMF) y Negativa Extrema (NE).

	RC ₁	RC ₂	RC ₃	RC ₄	RC ₅	RC ₆	RC ₇	RC ₈	RC ₉	RC ₁₀	RC ₁₁	RC ₁₂	RC ₁₃	RC ₁₄	RC ₁₅
RC ₁		PE						PF							PMF
RC ₂	PE				PD	N						NMF			
RC ₃											NE				
RC ₄					ND	PN								PMF	
RC ₅															
RC ₆		PD			ND						NE				
RC ₇		N			PN										
RC ₈	PF														ND
RC ₉															
RC ₁₀															
RC ₁₁			NE			NE									
RC ₁₂		NMF													PMF
RC ₁₃															
RC ₁₄					PMF										
RC ₁₅	PMF							ND				PMF			

Tabla 4

	CA ₁	CA ₂	CA ₃	CA ₄	CA ₅	CA ₆	CA ₇	CA ₈	CA ₉	CA ₁₀
CA ₁		NE						PD		PF
CA ₂	NE					PD	NMF	PMF		
CA ₃										
CA ₄						PE	PD		ND	
CA ₅										
CA ₆		PD		PE						
CA ₇		NMF		PD						
CA ₈	PD	PMF								PMF
CA ₉				ND						
CA ₁₀	PF							PMF		

Tabla 5

En cuanto al coste de desarrollo de cada característica, los valores aplicados al ejemplo de resolución práctica son los que se recogen a continuación:

$$CA_1 = (1000, 1100, 1200, 1300) \quad CA_6 = (1350, 1370, 1380, 1390)$$

$$CA_2 = (1300, 1340, 1350, 1350) \quad CA_7 = (1100, 1180, 1180, 1200)$$

$$CA_3 = (600, 600, 600, 600) \quad CA_8 = (90, 110, 120, 130)$$

$$CA_4 = (90, 95, 100, 104) \quad CA_9 = (850, 900, 900, 950)$$

$$CA_5 = (1420, 1430, 1440, 1450) \quad CA_{10} = (750, 760, 800, 850)$$

Una vez establecidos los valores utilizados para el ejemplo se debe establecer la restricción presupuestaria determinada por la empresa a efectos de establecer el coste máximo asumible para el desarrollo del nuevo producto. En este ejemplo se ha supuesto una restricción presupuestaria (\tilde{B}) tal que:

$$\tilde{B} = (4400, 4500, 4500, 4600)$$

Asimismo es preciso definir los parámetros de funcionamiento del Algoritmo Genético, que a efectos de ilustración se han tenido en consideración los siguientes:

Número de generaciones:	50
Número de individuos:	100
Probabilidad de cruce:	50%
Probabilidad de mutación	10%

El gráfico de la pantalla de la Figura 5 muestra la evolución del mejor individuo en cada generación.

Figura 5

7. Conclusiones

El análisis efectuado del proceso de Desarrollo de Nuevos Productos (DNP) ha permitido detectar carencias significativas en los modelos que tradicionalmente han sido empleados para llevar a cabo el mismo, entre las que se ha podido constatar tanto el elevado número de requisitos y características que pueden considerarse para afrontar este tipo de decisiones como la multiplicidad de relaciones existentes entre las variables que proporcionan información, ya sea sobre los requerimientos efectuados por los clientes o bien sobre las posibles acciones a desplegar, lo cual se ve agravado con la ausencia de mecanismos formales con cierto rigor matemático.

Asimismo, si bien los modelos tradicionales reconocen la necesidad de operar con información cualitativa, no se ha propuesto en la literatura conocida sobre el tópico de estudio, ninguna metodología apropiada para tratar con información vaga, borrosa o lingüística, optando en todos los casos tratados por dichos enfoques tradicionales por someterla a transformaciones que permitan manejarla como si se tratara de información numérica, cuando no, como sugiere la propuesta del Despliegue de la Función de Calidad, simplemente presentando una simbología gráfica (cuadros o triángulos), para denotar una gradualidad distintiva.

Frente a tales limitaciones, en el presente trabajo se ha planteado dar respuesta a ambos inconvenientes aplicando mecanismos que permitan trabajar con información lingüística y métodos heurísticos que faciliten la operativa con procesos complejos. Para lo cual, se ha elaborado un modelo de Algoritmo Genético Borroso (AGB) como mecanismo de optimización de

la información lingüística que permita proporcionar soluciones en entornos de alta complejidad combinatoria.

De esta forma, y una vez presentados los principales aspectos definitorios de las consideraciones anteriores, se ha elaborado un modelo de AGB, cuya aplicación al DNP, implementado con un ejemplo ilustrativo completo, permite comprobar como dicho modelo supera los inconvenientes antes descritos, facilitando que el proceso de decisión se lleve a cabo teniendo en cuenta las condiciones de incertidumbre y complejidad que caracterizan la realidad económica actual, en consistencia con la propuesta del Proyecto Compete del Programa ESPRIT de la Unión Europea.

8. Referencias Bibliográficas

- Bower, J.L. y Hout, T.M. (1988): "Fast Cycle Capability for Competitive Power". *Harvard Business Review*, Vol. 66, noviembre-diciembre, pp. 110-118.
- Day, G.S. y Wensley, R. (1988): "Assessing Advantage: A Framework for Diagnostic Competitive Superiority". *Journal of Marketing*, Vol. 52, abril, pp. 188-199.
- Dubois, D. y Prade, H. (1980): "*Fuzzy Sets and Systems: Theory and Applications*". Academic Press, Nueva York.
- Edgett, S.; Shipley, D. y Forbes, G. (1992): "Japanese and British Companies compared: Contributing factors to success and failure in NPD". *Journal of Product Innovation Management*, Vol. 9.
- Gold, B. (1987): "Approaches to Accelerating Product and Process Development". *Journal of Product Innovation Management*, Vol. 4, marzo, pp. 81-88.
- Griffin, A. (1992): "Evaluating QFD's Use in U.S. Firms as a Process for Developing Products". *Journal Production Innovation Management*, 9, pp. 171-187.
- Griffin, A. (1997): "PDMA Research on New Project Development Practices: Updating Trends and Benchmarking Best Practices". *Journal of Product Innovation Management*, Vol. 14, noviembre, pp. 429-458.
- Gupta, A.K. y Wilemon, D. (1990): "Accelerating the Development of Technology-Based New Products". *California Management Review*, Vol. 32, invierno, pp. 24-67.
- Herrera, F. y Herrera-Viedma, E. (2000): "Linguistic decision analysis: Steps for solving decision problems under linguistic information". *Fuzzy Sets and Systems*, n° 115, pp. 67-82.
- Holland, J.H. (1975): "*Adaptation in Natural and Artificial Systems*". Univ. Michigan Press, Ann Arbor (MIT Press, 1992).

- Kaufmann, A. y Gil-Aluja, J. (1987): "*Técnicas operativas de gestión para el tratamiento de la incertidumbre*". Hispano Europea, Barcelona.
- Maidique, M.A. y Zirger, B.J. (1984): "A study of success and failure in product innovation: The case of the U.S. electronic industry". *IEEE Transactions in Engineering Management*, Vol. 4.
- Mendaña Cuervo, C. (2000): "Modelos de gestión basados en tecnologías bio-inspiradas para el desarrollo de nuevos productos". Servicio de Publicaciones, Universidad de León.
- Michalewicz, Z. (1996): "*Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs*". 3rd ed., Springer, Berlin.
- Montoya-Weiss, M. y Calantone, R. (1994): "Determinants of New Product Performance: A review and Meta-analysis". *Journal of Product Innovation Management*, Vol. 11.
- Rosenau, M.D. (1988): "From Experience Faster New Product Development". *Journal of Product Innovation Management*, Vol. 5, febrero, pp. 150-153.
- Santos, M.L. y Vázquez, R. (1997): "Factores condicionantes del resultado de nuevos productos en las Empresas de Alta Tecnología". *Revista Española de Investigación de Marketing, Esic*, Vol. 1.
- Urban, G.L.; Carter, T.; Gaskins, S. y Mucha, Z. (1986): "Market Share Rewards to Pioneering Brands: An Empirical Analysis and Strategic Implications". *Management Science*, Vol. 32, pp. 645-659.
- Zadeh, L. (1975): "The concept of a linguistic variable and its applications to approximate reasoning". *I. Information Sciences*, nº 8, pp. 199-249.